

YASHIRIN IQTISODIYOT VA UNI O'ZBEKISTONDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONI

**Davidova Dilnoza
Tadjibayevna**

*Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti
"Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida assistenti
dilnozatatadjibayevna@gmail.com*

Annotatsiya

Ushbu maqolada yashirin iqtisodiyot tushunchasi, uning turlari bo'yicha ma'lumotlar o'rin olgan bo'lib, bu borada jaxon tajribasida kuzatilgan holatlar, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot va uni raqamlashtirish jarayonlari aks ettirilgan. Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotni kamaytirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar va statistik hisob-kitoblar natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar:

Iqtisodiyot, korrupsiya, ikkilamchi iqtisodiyot, qalbakilashtirish, yalpi ichki mahsulot, g'ayriqonuniy, bojxona, soliq, sog'liqni saqlash, qurilish, valyuta bozori, statistika, kuzatilmaydigan iqtisodiyot.

KIRISH. Yashirin iqtisodiyot bu-iqtisodiyot ishtirokchilari tomonidan oshkora olib borilmaydigan, davlat va jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydigan, soliqlar to'lanmaydigan, rasmiy davlat statistikasida qayd etilmaydigan iqtisodiy faoliyat jarayonlaridir. Yashirin iqtisodiyot oshkora payqab bo'lmaydigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash, iste'mol jarayonlari bo'lib, uning negizida ayrim kishilar yoki kishilar guruhi manfaatlarini yotadi. Bugungi kunda yashirin iqtisodiyot dunyoning deyarli hamma mamlakatlarida mavjud bo'lib, uning turli shakllarini ajratib ko'rsatish mumkin. Yashirin iqtisodiyot maqsadi, faoliyati va iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi:

1) Jinoiy iqtisodiy faoliyat. Bu mutlaqo ma'n etilgan, qonun yo'li bilan ta'qib etiladigan ishlar bilan shug'ullanish. Masalan: narkobiznes, pornobiznes, qurol biznesi va hokazo;

2) G'ayriqonuniy, g'ayriiqtisodiy usullar bilan daromadlarni qayta taqsimlab o'zlashtirib olish. Masalan: o'g'irlik, bosqinchilik, reket, poraxo'rlik;

3) Ikkilamchi iqtisodiyot - kishilarga zarar keltirmaydigan, ular uchun naf beradigan, lekin rasman ruxsat etilmagan va davlat ro'yxatidan o'tmagan iqtisodiy faoliyat. Masalan: yashirin tadbirkorlik, 1-2 va 5-10 kishi band bo'lgan yashirin kichik korxonalar faoliyati, yashirin tadbirkorlik xizmati ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, qurilish, savdo, kiyim-kechak ishlab chiqarish;

4) Rasman ruxsat etilgan faoliyat bilan birga qo'shimcha ravishda yashirin ishlab chiqarishga qo'l urish, ochiq ishlaydigan korxonalarda qo'shimcha ravishda hisobga kirmagan mahsulot chiqarib, uni yashirin sotish;

5) Mansabni suiste'mol qilish va korrupsiyaga asoslangan iqtisodiy xatti-harakatlar. Bular jumlasiga davlat idoralaridagi poraxo'rlik, yashirin lobbizm, mansabdan foydalanib subsidiyalar olishni kiritish mumkin;

6) Qalbakilashtirilgan iqtisodiy faoliyat, bu iqtisodiyot davlat sektoriga xos bo'lib, davlatni aldashga qaratiladi. Buning eng yaqqol namunasi davlat sektoridagi qo'shib yozishlar, qilinmagan ishlar uchun davlatdan haq olish va boshqalar.

TAHLIL VA METODLAR. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'tgan asr oxirlarida yer yuzidagi yashirin iqtisodiy aylanma 8 trln. dollarga yoki jahon yalpi mahsulotining 27,5% ga teng bo'lgan. Biroq yashirin iqtisodiyot miqyosi turli mamlakatlarda turlicha farqlanadi. Yashirin iqtisodiyot eng rivojlangan mamlakatlariga Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari kiradi. Masalan, 1999-yil Misr va Nigeriyada u yalpi ichki mahsulotning 70% ga teng bo'ldi. Yashirin iqtisodiyot hissasi eng kam bo'lgan mamlakat Osiyoda Yaponiya (1-2%), G'arbiy Yevropada Shveysariya hisoblanadi. MDH mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot darajasi o'rtacha. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, masalan, AQSH va Italiyada yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi hissasi tegishlicha 6,4 va 11,4% ni tashkil etdi (1997). XXI-asrga kelib iqtisodiyotning globallashuvi oqibatida yashirin iqtisodiyot milliy doiradan chiqib xalqaro darajaga ko'tarildi. Yashirin iqtisodiyot globallashuvi bu bir mamlakatdagi yashirin iqtisodiyot boshqa mamlakatga ko'chirilishida, nojo'ya biznes ishlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro firmalarning paydo bo'lishida ko'rinadi. Bunga misol qilib xalqaro narkobiznesni, yashirin qurol savdosini, ishchi kuchining yashirin migratsiyasini uyushtirishni, offshor zonalar orqali g'ayri qonuniy yo'llar bilan topilgan pulni "halolab" olish kabilarni ko'rsatish mumkin. Ushbu holatlarga qarshi kurash maqsadlarida xalqaro hamjamiyat maxsus tashkilot - Xalqaro moliyaviy harakatlar guruhini tashkil etgan bo'lib, bugungi kunda unga dunyoning 36 mamlakati a'zo hisoblanadi [1].

Qayd etilishicha, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasi yuqori bo'lib, keyingi yillarda biznesga qo'shimcha qulayliklar yaratish orqali yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish choralari ko'rilmoqda. Xususan, valyuta bozori erkinlashtirildi, yangi soliq tizimi joriy etildi, 100 ga yaqin ruxsat berish va litsenziyalash qoidalari qisqartirildi. Bularning natijasida oxirgi 5 yilda sanoatda norasmiy sektor ulushi 20 foizdan 6 foizga tushganini guvohi bo'lamiz. Davlat organlarida ham yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi muvofiqlik tizimi joriy etilmoqda. Xususan, Qurilish, Sog'liqni saqlash hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklarida, «O'zbekneftgaz» va «O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatlarida bu borada ishlar boshlangan. Yil yakunigacha yana 14 ta tashkilotda va davlat ulushiga ega 10 ta bankda ushbu tizimni joriy etish vazifasi qo'yildi. Inson omiliga chek qo'yish orqali kontrabanda va mahsulotlarning bojxona qiymatini sun'iy pasaytirish holatlari ustidan bojxona nazoratini kuchaytirish lozimligi ta'kidlandi. Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat soliq qo'mitasiga import tovarlarining kirib kelishi, bojxonadan o'tkazilishi va sotilishi bo'yicha yagona bazani ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Masalan,

o'zini o'zi band qilish tizimi soddalashtirilgani natijasida iyul oyining o'zida 184 ming fuqaro rasmiy sektorda ish yurita boshladi.

Lekin qurilish, savdo va umumiy ovqatlanish, transport va boshqa xizmat ko'rsatish sohalarida norasmiy bandlik darajasi hamon yuqoriligicha qolmoqda. Umuman, iqtisodiyotda band bo'lgan 10,5 million aholining atigi 4,9 millioni daromad solig'i to'laydi. Savdo, umumiy ovqatlanish, transport va maishiy xizmat ko'rsatish sohalarida plastik kartalar va boshqa turdagi kontaktsiz to'lovlarni aylanma daromad solig'ini hisoblash bazasiga kiritmaslik taklifi bildirildi. Shuningdek, 43 ta idoraning 270 ta nazorat funksiyasini tanqidiy o'rganib, yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga sabab bo'layotgan vakolatlarini qisqartirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. O'z navbatida, yashirin iqtisodiyotni tarmoqlar va sohalar bo'yicha tahlil qilish talab darajasida emasligi ko'rsatib o'tildi. Xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda, bir viloyat misolida yashirin iqtisodiyotning statistik hisoboti joriy etilishi belgilandi [2].

Yashirin iqtisodiyot yana kuzatilmaydiga iqtisodiyot deb ham yuritiladi. Yashirin iqtisodiyotni kamaytirish uchun raqamlashtirish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatni yaxshilashga xizmat qiladi.

Respublikamizdagi yashirin iqtisodiyot faoliyatini baholash borasida jahon tajribasini Xalqaro valyuta jamg'armasi eksperti bilan birgalikda holatlar uchta davlatlar turiga bo'lib o'rganildi.

Birinchisi, bu MDH davlatlari. E'tibor bersak MDH davlatlarida kuzatilmaydigan iqtisodiyotgi ulushi YaIM mahsulotdagi Qirg'iziston Respublikasida 29% bo'lib, Ozarbayjon Respublikasida 48,6%ni tashkil qilmoqda. Yevropa mamlakatlarida, masalan, Shvetsariya davlatida 5,4%ni tashkil qilgan bo'lsa, Ispaniya davlatida 21,3%ga teng bo'lmoqda. Boshqa rivojlangan mamlakatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, AQShda 5,7%, Saudiya Arabistonida 15,1%ni tashkil qilmoqda.

Statistika agentligi tomonidan norasmiy iqtisodiyotni baholashni takomillashtirish va yashirin iqtisodiyotni tariximizda ilk bor statistik baholash bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi.

Birinchidan, Statistika agentligi tarkibida yashirin iqtisodiyotni statistik baholashni muvofiqlashtirish bo'limi tashkil etildi. Norasmiy yashirin iqtisodiyotning hajmi va uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholashni takomillashtirish maqsadida Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining ekspertlari keng jalb qilindi. Ular bilan hamkorlikda va mas'ul vazirlik idoralarning fikr-mulohazasini e'tiborga olgan holda kuzatilmaydigan iqtisodiyotni statistik baholash uslubiyatini ishlab chiqildi.

Ikkinchidan, yuridik va jismoniy shaxslarning norasmiy-yashirin faoliyatini o'rganish bo'yicha statistik kuzatuvlarni olib borildi. Shunga ko'ra, 2023 yilning avgust oyida respublikamizning 165 ta tumanida 7 mingdan ortiq uy xo'jaliklarida transport, yashash va ovqatlanish, madaniyat, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga ketgan xarajatlarni o'rganish bo'yicha maxsus statistik kuzatuvlarni amalga oshirdi.

Mazkur ikki kuzatuvlarning farqli tomoni shundan iboratki, 2020-2021 yillarda o'tkazilgan kuzatuvlarda asosan yuridik va jismoniy shaxslarning ishlab chiqarish faoliyati kuzatilgan bo'lsa, 2023 yilning avgust oyida o'tkazilgan kuzatuvda esa faqat uy xo'jaliklarining xarajatlari kuzatildi.

Shuningdek, Soliq qo'mitasidan soliq tekshiruvlari bo'yicha va Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligidan norasmiy bandlik bo'yicha ma'muriy ma'lumotlar olindi va xorijiy tajribalar asosida ular ham tahlil qilindi. Yig'ilgan ma'lumotlar asosida 2017-2023 yillar uchun iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar kesimida norasmiy va yashirin iqtisodiyot hajmi va uning YaIMga ta'siri statistik baholandi.

Olib borilgan hisob-kitoblar asosiy natijalari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, amalga oshirilgan hisob-kitob natijasida kuzatilmaydigan iqtisodiyot o'zgarishi respublikamizda 2023 yil yakunlari bo'yicha YaIMning 27,9%dan 35,5%ga o'zgardi. Sanoat tarmog'ida 3,7%dan 9,6%ga, qurilish sohasida 20,5%dan 41,4%ga, xizmatlar 27,2%dan 39,2%ga o'zgarganini ko'rish mumkin.

Hisob-kitoblar natijalariga ko'ra, norasmiy va yashirin iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 2023 yilda 26 trln so'm qo'shimcha aniqlik kiritgan holda baholandi hamda amaldagi 297,3 trln so'mdan 422,9 trln so'mga oshdi. Shundan, sanoat tarmog'ida 9,7 trln so'mdan 26,9 so'mga, qurilishda 12,8 trln so'mdan 35,2 trln so'mga, xizmatlar sohasida 119,3 trln so'mdan 205,3 trln so'mga baholandi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, kuzatilmaydigan iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi norasmiy iqtisodiyot 26 trln so'mga, yashirin iqtisodiyot hajmi 99,6 trln so'mni tashkil etdi. Shundan, sanoat tarmog'ida norasmiy iqtisodiyot 4,9 trln so'mni, yashirin iqtisodiyot 12,3 trln so'mni, qurilishda norasmiy iqtisodiyot 14,3 trln so'mni, yashirin iqtisodiyot 8,1 trln so'mni, xizmatlar sohasida norasmiy iqtisodiyot 6,7 trln so'mni, yashirin iqtisodiyot 79,3 trln so'm tashkil etdi.

2023 yilda norasmiy va yashirin iqtisodiyot hajmining tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, unda xizmatlar sohasi 48,5%ga to'g'ri kelmoqda, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi 36,8%, qurilish 8,3%, sanoat 6,4% tashkil qilmoqda. Amalga oshirilgan baholash yakuni bilan O'zbekiston Respublikasi YaIM hajmi 2023 yilda qo'shimcha 125,6 trln so'mga oshdi va jami 1 192,2 trln so'mni tashkil etdi. Shunga mos ravishda, aholi jon boshiga YaIM hajmi qo'shimcha 3,4 mln so'mga oshib, 32,7 mln so'mga yetdi [3].

NATIJALAR. Kuzatilmaydigan iqtisodiyotni yechimi raqamlashtirishda, tarmoqlar va sohalardagi iqtisodiy munosabatlarni, oldi-sotdi jarayonlarini raqamlashtirsak kuzatilmaydigan iqtisodiyot hajmi borgan sari kamayib boradi. Butunlay bartaraf qilish qiyin masala.

“Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarda uy xo'jaliklari xarajatlarini baholash eng optimal usul hisoblanadi. Ya'ni, aholi o'rtasida so'rov o'tkazilgan vaqtda ular xarajatlarini yashirmasikka harakat qiladi. Barcha xarajatlarini to'liq ochib ko'rsatib beradi. Shuning uchun mana shu xarajatlar bilan korxonatashkilotlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlardagi ishlab chiqarish hajmlari o'zaro solishtirilganda, mana shunda norasmiy yashirin iqtisodiyot hajmlari kelib chiqadi. Shu usul birinchi navbatda xalqaro tavsiyalarga asoslanadi, ikkinchidan, xorijiy davlatlarda bu usul judayam yaxshi natija ko'rsatgan. Shu sababli ushbu usuldan ko'plab davlatlar foydalanib keladi va ko'rsatkichlarning to'g'riroq chiqishigi, shaffofroq bo'lishiga ushbu usul yordam beradi” [4].

MUHOKAMA. Yashirin iqtisodiyotni faqat salbiy taraflarini emas, aksincha uning jamiyatga keltiradigan foydalarini ham yaxshilab o'rganib chiqishimiz ustuvor

vazifamizdir. Yashirin iqtisodiyot bilan shug'ullanuvchi shaxslarga quyidagi yo'llar bilan ularga imkon berib, o'z tadbirkorligini ochiq-oshkora amalga oshirishi mumkinligini ko'rib chiqamiz:

1. Yashirin iqtisodiyot bilan shug'ullanuvchi shaxslarga qanchadur muddat evaziga soliqlarni kamaytirish yoki soliqlardan ozod etish orqali, keyinchalik muddat tugaganidan keyin esa ulardan soliq olish. Hozirgi kunda yashirin iqtisodiyot ham xalqaro darajaga ko'tarilgan. Shu tufayli ularda ham aylanma daromad ko'payganligini tahmin qilishimiz mumkin. Tahmin qilishimizga sabab esa ishtirokchilar tomonidan oshkora olib borilmasligi, davlat va jamiyat tomonidan nazorat qilinmasligidir. Aylanma daromad ko'p bo'lganligi sababli ular to'laydigan soliq ham shunga yarasha ko'p bo'ladi, agar ular o'z tadbirkorligini oshkora amalga oshirsa.

2. Agar ular ishlab chiqargan mahsulot davlatga va insonlarga naf keltiradigan bo'lsa, ularga imtiyozlar va kreditlar berish orqali o'z tadbirkorligini yanada rivojlantirishi uchun yordam berib qo'llab-quvvatlash.

3. Ortiqcha hujjatbozlikni kamaytirish orqali.

4. Jarimalarni kamaytirish orqali [5].

XULOSA o'rnida shuni aytishimiz mumkinki yashirin iqtisodiyotni qisqartirish imkonsiz emas. Buning uchun puxta o'ylangan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan puxta strategiya kerak. Bunday strategiyaga erishishda albatta birinchi navbatda aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi

[6-8]. Agar aholiga xufiyona iqtisodiyotning salbiy asoratlari muntazam ravishda tushuntirib borilsa, bu orqali xufiyona iqtisodiyot ma'lum darajada bartaraf etishga erishilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

2. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/07/27/shadow-economy/>

3. <https://review.uz/uz/post/kuzatilmaydigan-iqtisodiyot-ozbekistondagi-norasmiy-va-yashirin-iqtisodiyotni-baholash-natijalari>

4. Akramovich N.A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185–191.

5. R.Bekhaus. Zamonaviy iqtisodiyotning boshqotirmasi: fan yoki mafkura? Kembrij universiteti nashriyoti, 2012 yil

6. Алматаев Т. О., Давидова Д. Т., Султанов А. А. Пути эффективной организации интеграции сотрудничества высшего образования и промышленности // universum: технические науки. – 2023. – №. 9-2 (114). – С. 38-41.

7. Давидова Д. Т. Суфуртада ахборот коммуникация технологиялари ва улардан фойдаланиш мезонлари // models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 56-62.

8. Sh, B. S., & Abdug'aniev, Y. J. (2024). Youth Entrepreneurship and its Socio-Economic Advantages. European journal of business startups and open society, 4(4), 166-169